

EFEITO DA UTILIZAÇÃO DO IMPLEMENTO *BOARD* NO DESEMPENHO E NA ATIVAÇÃO MUSCULAR NO HALTEROFILISMO PARALIMPICO: UM ESTUDO DE CASO

Weverton Lima dos Santos
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4389-6364

Arthur Luz dos Santos
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-5558-8614

Frederico Balbino Lizardo
Instituto de Ciências Biomédicas
(ICBIM-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0003-5558-8614

Márcio Peres de Souza
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3655-5791

Frederico Sousa Santos
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-3936-7577

Cleudmar Amaral de Araújo
Faculdade de Engenharia Mecânica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1529-7172

Silvio Soares Santos
Fafuldade de Educação Física
(FAEFI-UFU)
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6263-8304

Thiago Montes Fidale
Instituto de Biotecnologia (IBIOTEC-
UFCAT)
Universidade Federal de Catalão
Catalão - GO, Brazil
ORCID: 0000-0002-6137-1687

Resumo – O Parahalterofilismo tem buscado estratégias de treinamento que otimizem o desempenho e a produção de força, sendo o uso do board amplamente empregado na prática, embora com evidências científicas ainda limitadas. O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos desse implemento sobre o desempenho e a ativação eletromiográfica. Trata-se de um estudo de caso com uma atleta com acondroplasia, submetida a três condições: 1RM em amplitude total, *pré-sticking* e *pós-sticking*. A atividade eletromiográfica dos músculos peitoral maior, deltóide anterior e tríceps braquial foi analisada por meio do RMS e da frequência média, com normalização pela CIVM. Observou-se aumento da carga nas condições com board (83 kg vs. 90 kg vs. 93 kg), acompanhado por elevação do RMS, especialmente no peitoral maior. Houve redução da frequência média neste músculo e aumento no deltóide anterior, sugerindo diferentes estratégias neuromusculares. Conclui-se que o board potencializa o estímulo neuromuscular ao permitir o uso de maiores cargas, sendo uma estratégia relevante para o desenvolvimento da força na modalidade.

Palavras-Chave: Board; Eletromiografia; Parahalterofilismo; Treinamento de força.

EFFECT OF USING THE BOARD IMPLEMENT ON PERFORMANCE AND MUSCLE ACTIVATION IN PARALYMPIC POWERLIFTING: A CASE STUDY.

Abstract – Para Powerlifting has sought training strategies to optimize performance and force production, with the use of

the board being widely adopted in practice, although scientific evidence remains limited. The aim of this study was to analyze the effects of this implement on performance and electromyographic activity. This is a case study involving an athlete with achondroplasia, submitted to three conditions: one-repetition maximum (1RM) in full range of motion, *pre-sticking*, and *post-sticking*. Electromyographic activity of the pectoralis major, anterior deltoid, and triceps brachii muscles was analyzed using RMS and mean frequency, with normalization by maximal voluntary isometric contraction (MVIC). An increase in lifted load was observed in the board conditions (83 kg vs. 90 kg vs. 93 kg), accompanied by an increase in RMS, especially in the pectoralis major. A reduction in mean frequency was observed in this muscle, along with an increase in the anterior deltoid, suggesting different neuromuscular strategies. It is concluded that the board enhances neuromuscular stimulus by allowing the use of higher loads, representing a relevant strategy for strength development in this sport.

Keywords: Board; electromyography; Para Powerlifting; strength training.

I. INTRODUÇÃO

O esporte é uma ferramenta fundamental para a promoção da saúde, a formação de valores, o incentivo a hábitos saudáveis e a inclusão social, motivando milhares de pessoas ao redor do mundo a buscarem no esporte um caminho para esses e outros benefícios. Nesse contexto, as pessoas com deficiência também encontram no esporte uma maneira de

superar limites, aumentar a autoestima, estimular o desenvolvimento e alcançar maiores níveis de independência. Esses fatores contribuem significativamente para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas [6];[21].

O exercício supino é um dos mais utilizados no treinamento de força, sendo amplamente empregado na preparação física de diversas modalidades esportivas [20]. Além disso, esse exercício constitui a principal prova de avaliação do desempenho em modalidades de força máxima, como o powerlifting convencional e o paralímpico.

Neste contexto, no Halterofilismo Paralímpico competem homens e mulheres que possuam deficiência nos membros inferiores (amputados, lesionados medulares e les autres). Os atletas executam um movimento chamado supino, deitados em um banco, com a maior carga possível. Durante a competição, os competidores devem segurar a barra com os cotovelos totalmente estendidos na posição inicial até receberem o comando do árbitro. Em seguida, devem abaixar a barra até que ela toque o corpo, com uma pausa clara, e finalmente retornar a barra à posição inicial. Cada competidor tem três tentativas. O maior peso levantado é considerado como resultado final. [3];[13];[2].

Voltado ao alto rendimento no Halterofilismo Paralímpico, o Brasil conquistou a sua primeira medalha nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016 sendo uma medalha de Prata [19], e nos Jogos de Tokio 2020 veio a conquista do primeiro Ouro da modalidade e findando último ciclo com quatro medalhas, foram dois Bronzes e dois Ouros, conquistando também a 5ª posição geral no quadro de medalhas na modalidade, sendo assim, em 2024 a modalidade viveu seu auge de resultado nos Jogos Paralímpicos de Paris, conquistando 02 medalhas de ouro, e 02 medalhas de bronze, sendo um ouro e um bronze conquistados por atletas de Uberlândia MG [15].

Além do alto rendimento “Alguns dos benefícios físicos da prática de halterofilismo são:

Força muscular, coordenação motora, resistência física, melhora das condições organofuncionais (aparelho circulatório, respiratório e digestivo), aumento da massa muscular nos membros superiores, facilidade nas transferências de um local para o outro, desenvolvimento de habilidades motoras e funcionais para melhor realização das atividades de vida diária, baixa o percentual de gordura”.[10].

Na busca por aprimorar o desempenho em competições, o treinamento com Board vem sendo amplamente utilizado na prática do Parahalterofilismo, porém, em um caráter ainda empírico, com estratégias de utilização e resultados sem muita comprovação científica. O *board* é um desses implementos que consiste em uma placa confeccionada em materiais rígidos ou semirrígidos (por exemplo, madeira ou EVA), com dimensões variáveis, posicionada sobre o tórax do atleta durante a execução do supino, com o objetivo de reduzir a amplitude de movimento de forma específica. Essa redução possibilita a manipulação de cargas superiores àquelas utilizadas em amplitude completa. O Board facilita a execução, pois, encurta o trajeto concêntrico do exercício que é onde acontece a fase de maior exigência muscular. Existem muitas variações para a sua utilização” [18], além disto é comumente utilizado para vencer o “*sticking point*”. O “*sticking point*” (ou, por vezes, a “região de *sticking*”) é um conceito comumente utilizado no contexto do treinamento resistido. De forma geral, refere-se à parte da amplitude de

movimento (ADM) em um exercício resistido na qual ocorre um aumento desproporcional na dificuldade de continuar o levantamento [14].

Apesar de sua ampla utilização na prática, observa-se uma lacuna na literatura científica no que se refere a parâmetros objetivos relacionados ao incremento de carga em função de diferentes alturas de board, bem como aos seus efeitos sobre as respostas neuromusculares e o desempenho.

Adicionalmente, é importante destacar que estudos que investigaram amplitudes parciais de movimento geralmente se padronizaram com base em frações da amplitude total ou em valores médios previamente estabelecidos para a localização do ponto crítico. No entanto, tais abordagens não consideram a individualidade dessa região em cada praticante, a qual representa uma limitação funcional relevante na execução do movimento. Além disso, as características dos participantes avaliados nesses estudos devem ser consideradas, uma vez que as respostas ao treinamento podem diferir entre indivíduos fisicamente ativos e atletas de alto rendimento, como a analisada no presente estudo.

Dessa forma, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de produzir evidências que subsidiem a prescrição de treinamento e a adaptação de equipamentos às demandas específicas de atletas de Para Powerlifting, considerando suas particularidades funcionais.

Em suma, o implemento Board, representa uma tecnologia acessível, com potencial de impacto positivo no desempenho dos atletas de Halterofilismo Paralímpico. Seu uso prático, versátil e seguro reforça sua importância como estratégia complementar no treinamento desses atletas, mas existindo uma carência de estudos, no cenário nacional e internacional, que envolvam a prática do Parahalterofilismo com a utilização do Board.

Esta pesquisa assume uma importância de fornecer dados importantes para adaptar o treinamento e os equipamentos às necessidades específicas de praticantes de Parahalterofilismo, considerando as particularidades individuais de suas limitações. Contribui ainda para a disseminação do esporte, promovendo a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e incentivando a participação em atividades físicas, desafiando preconceitos e fomentando a igualdade de oportunidades.

Assim, o objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos da utilização de *board* com altura individualizada, posicionada nas regiões pré e pós-*sticking*, sobre a atividade eletromiográfica e o desempenho de uma atleta da modalidade halterofilismo paralímpico.

II. METODOLOGIA

A. Desenho experimental

Trata-se de um estudo de caso observacional e transversal. O protocolo experimental foi composto por três sessões de avaliação realizadas ao longo de cinco dias, com intervalo de 48 horas entre as sessões para minimizar efeitos de fadiga residual. As coletas foram realizadas em ambiente controlado no Centro de Treinamento de Para Powerlifting de Uberlândia (SESI-MG), garantindo a padronização dos procedimentos e das condições ambientais.

B. Participantes

Participou do estudo uma atleta do sexo feminino de Para Powerlifting, portadora de acondroplasia, elegível segundo os critérios da World Para Powerlifting (WPPO). A participante possuía experiência competitiva recente e rotina regular de treinamento resistido. Suas características foram: idade (21 anos); massa corporal 47 kg; estatura 120 cm; tempo de prática na modalidade 2 anos; e frequência semanal de treinamento (9 sessões/semanais). A participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia, CAAE: 93172225.5.0000.5152.

C. Procedimentos Experimentais

Em todas as sessões experimentais, a participante realizou um aquecimento padronizado com base no resultado mais recente de uma repetição máxima (1RM), composto por 6 repetições a 40% de 1RM, 3 repetições a 60% de 1RM, 2 repetições a 75% de 1RM e 1 repetição a 85% de 1RM, com intervalos de 3 minutos entre as séries [16].

Na sessão 1, foi realizado o teste de uma repetição máxima (1RM) no supino reto em amplitude total, com registro eletromiográfico (EMG) e análise cinemática da barra por meio de encoder linear (Peak Power, CEFISE®, Nova Odessa, Brasil). A partir dos dados cinemáticos, foram identificados o início e o final da região crítica do movimento (pré e pós *sticking*), utilizados para determinar as alturas dos dispositivos de restrição de amplitude (*boards*) nas sessões subsequentes. A análise cinemática foi realizada exclusivamente na sessão 1, sendo utilizada para individualização das amplitudes parciais.

Após o teste de 1RM, com intervalo de 5 minutos, foram realizadas três tentativas de contração isométrica voluntária máxima (CIVM), utilizados para normalização do sinal eletromiográfico [1]. Para esses testes, a voluntária executou por 5 segundos uma força máxima contra a barra travada, com ângulo de cotovelo em aproximadamente 90°. Entre as tentativas, foi respeitado um intervalo de 3 a 5 minutos.

Na sessão 2, foi realizado o teste de 1RM em amplitude parcial, utilizando um dispositivo de restrição de amplitude (*board*) posicionado sobre o peitoral da voluntária, com altura correspondente ao início da região crítica (Pré *sticking*), com registro eletromiográfico.

Na sessão 3, foi realizado o teste de 1RM em amplitude parcial com utilização de *board* posicionado após a região crítica (Pós *sticking*), também com registro eletromiográfico.

1) Eletromiografia

Para o registro do sinal eletromiográfico, foi utilizado o eletromiógrafo (EMG System do Brasil Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil) projetado de acordo com normas da *International Society of Electrophysiology and Kinesiology*, o qual possui conversor analógico/digital com resolução de 16 bits, ganho do amplificador de 1000 vezes, filtros Butterworth. O eletromiógrafo foi conectado a um laptop/notebook e os sinais eletromiográficos foram coletados e processados posteriormente usando um aplicativo de Software EMGLab - EMG System. Foi utilizada a frequência de amostragem de 2000 Hz por canal e os sinais eletromiográficos foram submetidos a um filtro passa banda de 20 e 500 Hz.

Para a captação dos sinais eletromiográficos, foram

utilizados eletrodos de superfície constituídos por dois discos de Ag/AgCl com 10 milímetros de diâmetro (EMG System do Brasil, São José dos Campos, SP, Brasil), no qual foram fixados eletrodos descartáveis (3M - Espuma 2223BRQ) com distância inter-eletrodos de 20 milímetros (centro a centro). O sistema é composto por eletrodos bipolares ativos que apresentam ganho de pré-amplificação de 20 vezes e razão de rejeição de modo comum > 120 dB.

A preparação do voluntário consistiu em tricotomia, marcação dos pontos anatômicos com uma caneta dermatográfica para o posicionamento dos eletrodos, e limpeza da pele com álcool 70%, visando retirar a oleosidade e sujeira com a finalidade de diminuir a sua impedância elétrica [17].

A atividade eletromiográfica foi registrada utilizando sistema de aquisição (EMG System do Brasil Ltda., São José dos Campos, SP, Brasil), com frequência de amostragem de 2000 Hz, com sinais filtrados em banda de 20–500 Hz.

Os eletrodos de superfície foram posicionados no lado dominante (direito), sobre os músculos peitoral maior, deltóide anterior e tríceps braquial, de acordo com as recomendações do SENIAM (Surface Electromyography for the Non-Invasive Assessment of Muscles), conforme figura I.

Os sinais foram processados por meio das seguintes variáveis, Root Mean Square (RMS) e Frequência média. Foi utilizado o software EMGLab®, da EMGSystem do Brasil®. Para a análise, foram selecionados os 2 segundos centrais do sinal de todas as coletas de contração isométrica voluntária máxima (CIVM), e dos testes de repetição máxima (RM).

FIGURA I. Posicionamento dos Eletrodos de superfície na atleta (A) e aquisição do sinal eletromiográfico (B).

2) Dinamometria.

Durante o teste de CIVM, a barra foi fixada bilateralmente por células de carga (EMGSystem do Brasil®), sincronizadas com o eletromiógrafo, utilizadas para identificar a força unilateral durante o teste, conforme apresentado na figura II.

FIGURA II. Posicionamento das células de carga para realização da dinamometria.

3) Determinação de 1RM.

A determinação do 1RM seguiu as recomendações descritas na literatura [11], com aquecimento progressivo e incrementos de carga até a obtenção da carga máxima levantada em uma única repetição, com técnica adequada.

Foram adotados intervalos de recuperação entre 3 e 5 minutos entre tentativas, e a execução do movimento seguiu os padrões técnicos da modalidade, sendo validada quanto à sua correta execução[13].

Para a limitação da amplitude de movimento antes e após a região crítica, foi utilizado um dispositivo de restrição de amplitude (*board*) com altura ajustável nas sessões experimentais 2 e 3, desenvolvido e fabricado pelo Centro Brasileiro de Referência em Inovação Tecnológica Assistiva (CINTESP), conforme demonstrado na figura III.

FIGURA III. Posicionamento do Board para realização do movimento parcial durante o teste de 1 RM (*Pós-sticking*).

D. Análise estatística

Dada a natureza de estudo de caso único, os dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Os resultados de carga máxima (1RM) e as variáveis eletromiográficas (RMS e frequências) foram expressos em valores absolutos e comparados entre as diferentes amplitudes (total vs. parciais) por meio da variação percentual ($\Delta\%$). Os dados de EMG foram normalizados pela CIVM obtida na primeira sessão para

permitir a comparação fidedigna da ativação muscular entre as condições experimentais.

III. RESULTADOS

Na tabela I observamos os valores das médias e desvio padrão da dinamometria obtida nas três sessões de contração isométrica voluntária máxima (CIVM). Podemos observar uma diferença na dinamometria de 6,63 Kg entre os lados direito e esquerdo. Observamos também na tabela I, os valores das médias e desvio padrão do sinal eletromiográfico, para todos os músculos analisados.

TABELA I. Valores da dinamometria e eletromiografia dos testes de CIVM.

CIVM	Dinamometria (Kg)	
Direito	25,92 ± 0,85	
Esquerdo	32,55 ± 0,85	
EMG	RMS (µV)	F-Média (Hz)
MM. Peitoral maior	247,26 ± 17	65,59 ± 5
MM. Tríceps braquial	171,99 ± 15	119,71 ± 4
MM. Deltoide anterior	465,52 ± 42	66,89 ± 4

Legenda: CIVM: contração isométrica voluntária máxima; EMG: eletromiografia; Kg: quilogramas; RMS: *Root Mean Square*; MM: músculos.

Na figura IV, observa-se os valores os valores do RMS obtidos nas três sessões de repetições máximas. Os valores de RMS foram normalizados a partir do teste de contração isométrica voluntária máxima (CIVM). Podemos observar uma tendência de aumento da intensidade do sinal eletromiográfico com o aumento da carga para os três músculos analisados.

FIGURA IV. Ilustração dos valores de RMS (%) (dados normalizados pela CIVM).

Legenda: RMS: *Root Mean Square*; 1 RM: testes de repetição máxima

Na figura V, observamos os valores da frequência média (F-média) do sinal eletromiográfico para os três músculos analisados durante o teste de repetição máxima. Podemos observar uma tendência de redução da F-média para o músculo peitoral e um aumento para o músculo deltoide anterior conforme aumenta a carga do teste de repetição máxima.

FIGURA V. Ilustração dos resultados da frequência média (F-média) do sinal eletromiográfico dos músculos analisados, para as três condições do teste de 1RM.

Legenda: 1 RM: testes de repetição máxima.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados do presente estudo demonstram um padrão de aumento da atividade eletromiográfica (RMS) com a elevação da carga nos testes de 1RM, acompanhado por alterações específicas na frequência média (F-média) entre os músculos analisados. Esses achados podem ser interpretados à luz do Princípio do Tamanho de Henneman, o qual estabelece que o recrutamento de unidades motoras ocorre de forma ordenada, iniciando-se pelas unidades de menor limiar e progredindo para unidades de maior limiar conforme aumenta a demanda de força [12]; [8].

A diferença observada na dinamometria entre os lados direito e esquerdo (6,63 kg) sugere a presença de assimetria funcional, a qual pode influenciar o padrão de recrutamento neuromuscular durante tarefas de alta intensidade. Segundo Enoka (2008), assimetrias podem levar a ajustes compensatórios no sistema motor, com maior participação de músculos sinergistas e estabilizadores, o que pode explicar os elevados valores de F-média observados no deltóide anterior.

Nos testes de 1RM, o aumento progressivo do RMS, especialmente no peitoral maior, reforça o conceito de recrutamento adicional de unidades motoras com o aumento da carga, conforme previsto pelo modelo clássico [12]. Além disso, o aumento da amplitude do EMG também pode refletir maior sincronização de unidades motoras e mudanças na taxa de disparo, mecanismos descritos como fundamentais para a modulação da força muscular [5]; [8].

O comportamento do tríceps braquial, com menor variação tanto no RMS quanto na F-média, sugere um papel mais estável durante o movimento, atuando como músculo sinergista com menor exigência de adaptação frente ao aumento da carga. Esse padrão está de acordo com o conceito de distribuição funcional entre músculos agonistas e sinergistas, no qual diferentes músculos contribuem de forma específica para a execução da tarefa motora [7].

Adicionalmente, os valores de RMS superiores a 100% da CIVM observados em condições dinâmicas podem ser explicados por limitações metodológicas associadas à normalização do sinal eletromiográfico. Conforme discutido por [4], contrações dinâmicas podem produzir níveis de ativação superiores aos obtidos em contrações isométricas máximas, devido a fatores biomecânicos e neurais, como variações no

comprimento muscular, no recrutamento e na coordenação intermuscular[4].

Em conjunto, os achados do presente estudo reforçam a aplicabilidade do Princípio do Tamanho de Henneman na interpretação do controle neuromuscular em tarefas de alta intensidade, evidenciando o recrutamento progressivo de unidades motoras e a adoção de estratégias específicas de modulação da força [8]; [9].

Além disso, a tendência de aumento no RMS, bem como de redução da F-média, indicam um maior estímulo dos músculos durante as repetições parciais utilizando o implemento Board, pois essa estratégia permite o trabalho com cargas maiores que as tradicionalmente utilizadas nas repetições completas tradicionais. Entendendo que o estímulo muscular é uma das variáveis de grande importância para o desenvolvimento da força, os resultados desse estudo sugerem que o implemento Board é uma ferramenta importante para o desenvolvimento da força muscular no Halterofilismo Paralímpico.

V. CONCLUSÕES

Os resultados deste estudo indicam que o aumento progressivo da carga durante os testes de 1RM promove elevação da atividade eletromiográfica, especialmente no músculo peitoral maior, acompanhada por ajustes específicos na frequência média entre os músculos analisados, evidenciando o recrutamento progressivo de unidades motoras e a adoção de diferentes estratégias neuromusculares para atender às crescentes demandas de força.

De forma aplicada, os resultados demonstram que a utilização do implemento *Board* potencializa o estímulo neuromuscular ao permitir o uso de cargas superiores às observadas em repetições completas, configurando-se como uma estratégia eficaz para o desenvolvimento da força muscular no halterofilismo paralímpico.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

Agradecemos ao Centro Brasileiro de Referência em Inovação Tecnológica Assistiva - CINTESP.Br, ao Sesi Gravatás e a Futel (Fundação Uberlandense de Turismo Esporte e Lazer) aos Clubes CDDU (Clube Desportivo para Deficientes de Uberlândia) e Praia Clube pela parceria e apoio técnico.

REFERÊNCIAS

- [1] BESOMI, M.; HODGES, P. W.; CLANCY, E. A.; VAN DIEËN, J.; HUG, F.; LOWERY, M.; et al. Consensus for experimental design in electromyography (CEDE) project: amplitude normalization matrix. *Journal of Electromyography and Kinesiology*, v. 53, p. 102438, 2020. DOI: 10.1016/j.jelekin.2020.102438.
- [2] COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO. **Halterofilismo**. Disponível em: <<http://www.cpb.org.br/portfolio/halterofilismo/>>. Acesso em: 25, mai., 2025.

- [3] DA SILVA, B. G.; MIZIARA, I. M.; FURTADO, D. A. et al. Electromyographical activity of the pectoralis, triceps, and deltoideus during the sub-phases of bench press in paralympic powerlifters. *Sports Engineering*, v. 25, p. 13, 2022. DOI: 10.1007/s12283-022-00377-2.
- [4] DE LUCA, C. J. Myoelectrical manifestations of localized muscular fatigue in humans. *Critical Reviews in Biomedical Engineering*, 1984.
- [5] DE LUCA, C. J. The use of surface electromyography in biomechanics. *Journal of Applied Biomechanics*, 1997.
- [6] Diaz Jr, Robert & Miller, Emily & Kraus, Emily & Fredericson, Michael. (2019). Impact of Adaptive Sports Participation on Quality of Life. *Sports Medicine and Arthroscopy Review*. 27. 73-82. 10.1097/JSA.000000000000242.
- [7] ENOKA, R. M. *Neuromechanics of Human Movement*. 4. ed. Human Kinetics, 2008.
- [8] ENOKA, R. M.; DUCHATEAU, J. Rate coding and the control of muscle force. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 2017.
- [9] FARINA, D.; MERLETTI, R.; ENOKA, R. M. The extraction of neural strategies from the surface EMG. *Journal of Applied Physiology*, 2004.
- [10] FERREIRA Jr., A. Halterofilismo. IN: MELLO, M.T.; WINCKLER, C. *Esporte Paralímpico*. São Paulo: Atheneu, 2012. p.141-147.
- [11] HAFF, G. Gregory; TRIPLETT, N. Travis (ed.). *Essentials of strength training and conditioning*. 4. ed. Champaign: Human Kinetics, 2016.
- [12] HENNEMAN, E.; SOMJEN, G.; CARPENTER, D. O. Functional significance of cell size in spinal motoneurons. *Journal of Neurophysiology*, 1965.
- [13] INTERNATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE (IPC). *World Para Powerlifting Rules and Regulations 2025*. Version 1. May 2025.
- [14] Kompf, J., & Arandjelović, O. (2016). Understanding and Overcoming the *Sticking Point* in Resistance Exercise. *Sports Medicine*, 46(6), 751–762. DOI: 10.1007/s40279-015-0460-2.
- [15] **PREFEITURA DE UBERLÂNDIA**. Paratleta da Prefeitura e parceiros conquista bronze nos Paralímpicos de Paris. 04 setembro de 2024. Disponível em: <https://www.uberlandia.mg.gov.br>. Acesso em: 28 abril 2026.
- [16] REYA, M.; ŠKARABOT, J.; CVETIČANIN, B.; ŠARABON, N. Factors underlying bench press performance in elite competitive powerlifters. *Journal of Strength and Conditioning Research*, [S.l.], v. 35, n. 8, p. 2179–2186, 2021. DOI: 10.1519/JSC.0000000000003097.
- [17] Santos FRA, Macêdo AS, Oliveira LR, Santos LA, Bernardino Júnior R, Fidale, TM, et al. Electromyographic Analysis of Core Muscles During Front Plank Exercises Using the trx® System at Different Heights. *Braz Arch Biol Technol*.2024; 67: e24240153.
- [18] SANTOS, S. S. et al. Manual de Halterofilismo. Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). IN: Diretoria Técnica, Versão 01, Maio 2015.
- [19] VERDÉLIO. ANDREIA. AGENCIA BRASIL. Evânio da Silva levanta 210 kg e conquista medalha de prata no halterofilismo. Publicado em 13/09/2016 em Brasília. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. Acesso em: 28 abril 2026.
- [20] YOUNG, Warren B. Transfer of strength and power training to sports performance. **International journal of sports physiology and performance**, v. 1, n. 2, p. 74–83, 2006.
- [21] ZHENG, L. et al. The effect of physical activity on the quality of life of athletes with disabilities and the mediating role of life satisfaction and physical self-esteem. *Acta Psychologica*, v. 240, 1 out. 2023.